

MAHALLIY XOM-ASHYOLAR ASOSIDA YUQORI ADGEZION MODDALARNI OLIH VA XOSSALARI

Sharipova Nasiba O'ktamovna

Buxoro muhandislik-texnologiya instituti «Kimyo» kafedrası assistenti
E-mail: sharipova5113@gmail.com Тел:91-407-51-13

Amonova Nilufar Rizayevna

BMTI "NGT" fakulteti 200-21 NGT guruhi talabasi

Qosimova Nargiza Odiljonovna

130-20 MYaMT

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10259260>

Annotatsiya. Maqolada yuqori molekulyar birikmalarning adgeziya (yopishqoqligi) va avtogeziyasi sohasidagi qarashlar polimerlar kimyosining rivojlanishi va kimyo sanoati korxonalarini tomonidan ishlab chiqariladigan adgeziyon moddalar va ularning sanoat rivojlanishidagi ahamiyati muhokama qilingan.

Kalit so'zlar: adgeziya, avtogeziya, polimerlar, substratlar, kompozit materiallar, termoplastik, dielektrik.

Annotasion. The article discusses the importance of adhesion (stickiness) and autohesion of high molecular compounds in the production of chemistry and production of polymer adhesion in chemical production and industrial enterprises.

Key words: adhesion, autohesion, polymers, substrates, composite materials, thermoplastic, dielectric.

Hozirgi kunda yuqori molekulyar birikmalarning adgeziya (yopishqoqligi) va avtogeziyasi sohasidagi qarashlar polimerlar kimyosining rivojlanishiga yana bir turtki bo'ldi. O'tgan asrning 50-yillarida - yopishtiruvchi moddalar, bog'lovchi moddalar, qoplamalar polimer kimyosida sezilarli taraqqiylashib; oltmishinchi yillarda - fizik-kimyoviy adgeziyaning keskin rivojlanishi, Vasenin-Voyutskiyning adgeziyaning miqdoriy diffuziya nazariyasi, adsorbsiya va yopishishning elektr nazariyalari, shuningdek, substratlar sirtini o'zgartirishning yangi texnologiyalari paydo bo'lishiga olib keldi.

Shuni ta'kidlash mumkinki, ushbu sohadagi fizik-kimyoviy tadqiqotlarning aksariyati yuqori elastik yoki yopishqoq oquvchan holatlaridagi ta'sirlarining misolida amalga oshirilgan.

Adgeziya qonunlari va ularning polimer kompozit materiallar (PKM) mustahkamligini ta'minlashdagi roli fanning turli sohalari masalan, fizik kimyo va makromolekulyar birikmalar kimyosi, qattiq jismlar fizikasi, klassik mexanika, mexanika, matematik statistika, fizik-kimyoga bog'lab o'rganiladi.

Ushbu qo'llanmada ikki kondensatsiyalangan fazaning bog'lanishidagi adgeziyon sirt hodisalarining fizik kimyo istiqbolida ko'rib chiqiladi.

So'nggi paytlarda polimer yelim (suvda eruvchan yopishtiruvchi qo'shilgan sementlar), qisqa mustahkamlovchi tolali termoplastik kompozitsiyalar bilan bir massaga yopishtirilgan o'z-o'zidan o'sadigan kristalli tuzilmalar o'rganildi.

Kompozitlarni yaratishning eng dolzarb yo'nalishi elektromagnit yoki akustik to'lqinlarning salbiy sinish ko'rsatkichlariga ega bo'lgan muhim kompozit materiallarni yaratish bo'ldi. Bu materiallarning barchasi adgezion birikmalar asosidagi ikki yoki undan ortiq materiallarning birikmasi hosilasidir. Ular bir xil bo'lmagan materiallarni bir hajmda birlashtiradi, ular, qarama-qarshi xususiyatlarga ega (egiluvchanlik va mo'rtlik, qattqlik va elastiklik, o'tkazgichlar va dielektriklar va boshqalar).

Ushbu sharh yopishqoqlik kabi tushunchaga bag'ishlangan. Ushbu hodisaning mavjud bo'lgan xilma-xilligi, shuningdek, uni tavsiflovchi ko'plab nazariyalar uning ta'rifida va oxir-oqibat, tushunishda ba'zi noaniqliklarni keltirib chiqaradi. Yopishqoqlikning mohiyatini tushunish, ayniqsa, kompozitsion materiallarning mustahkamlik xususiyatlarini kuzatishda alohida qiziqish uyg'otadi. Ilmiy adabiyotlarda qo'llaniladigan bir qator ta'riflar berilgan bo'lib, ular ta'riflarning uchta guruhini ajratish imkonini beradi.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, adgezion moddalarning afzalligi xossa sifatida yopishishi, jarayon sifatida yopishishi, holat sifatida yopishishishi mumkin. Turli yondashuvlar va nazariyalar shuni ko'rsatdiki, kompozit materiallar uchun yopishqoqlik termodinamik fazalar bilan bog'lanishining fazalararo chegarasi mavjud. Hozirgi vaqtda "yopishish" tushunchasining aniq ta'rifi yo'q degan xulosaga kelingan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Жумаев Ж. Х., Шарипова Н. У. СТРУКТУРНО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМПОЗИЦИОНА ОСНОВЕ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОГО МОДИФИЦИРОВАННОГО КРАХМАЛА И ПОЛИМЕРОВ //Интернаука. – 2017. – №. 5-2. – С. 34-36.
2. Akhmedov V., Jumaev J., Sharipova N. INFLUENCE OF THE NATURE AND QUANTITY OF THE CATALYST ON THE SYNTHESIS OF MORPHOLINE UNSATURATED PRODUCTS WITH THE PARTICIPATION OF VINYL ACETYLENE //Scientific and Technical Journal of Namangan Institute of Engineering and Technology. – 2022. – Т. 3. – №. 3. – С. 58-61.

3. Sharipova N., Axmadova D. GLYUKOZIDLAR, ULARNI KIMYO LABORATORIYASIDA AJRATIB OLIH USULLARI //Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 7. – С. 42-44.
4. O'ktamovna S. N. KISLOTA-ASOSLI TITRLASH (NEYTRALLASH) USULI BILAN NON VA NON MAHSULOTLARINING KISLOTALIGINI ANIQLASH //PEDAGOGS jurnali. – 2022. – Т. 22. – №. 1. – С. 131-134.
5. Uktamovna S. N., Temurovich M. B. Transgenic food products //Archive of Conferences. – 2021. – С. 63-65.
6. Атоев Э. Х., Гафурова Г. А. Рафинирование и экстракция семян тыквы сверхкритической углекислотой //Universum: технические науки. – 2020. – №. 5-2 (74). – С. 26-28.
7. Бердиева З. М., Гафурова Г. А. Химические проблемы экологии в пищевой промышленности и пути их решения //Молодой ученый. – 2015. – №. 9. – С. 453-455.
8. Жумаев Ж. Х., Гафурова Г. А. ТЕХНОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГИДРОЛИЗОВАННЫХ БЕЛКОВ //Интернаука. – 2017. – №. 1-2. – С. 17-19.
9. Juraeva L. R., Qurbonova S. S. Separation Of Mononuclear Arenes in The Deg+ DmsO System //Czech Journal of Multidisciplinary Innovations. – 2022. – Т. 11. – С. 53-57.
10. Qurbonova S.Sh., Vaxtiyarova X.I. “Ekologik muammolar kimyogarlar nigohida”//Образование наука и инновационные идеи вмире”-2023-№.19. С. 137-140.
11. Qurbonova S.Sh., Boboqulova M.T. “Iqlimlashtirilgan dorivor o'simliklardan xalq tabobatida foydalanish”// Образование наука и инновационные идеи вмире”-2023-№.19. С. 134-137
12. . Садикова М. И., Шухратовна Қ. С. КООРДИНАЦИОН БИРИКМАЛАР НАЗАРИЯСИ //MODELS AND METHODS FOR INCREASING THE EFFICIENCY OF INNOVATIVE RESEARCH. – 2022. – Т. 2. – №. 17. – С. 63-67.
13. Bobir O., Mashhura S., Islom B. Technology of obtaining effective corrosion inhibitors in the oil and gas industry //Universum: технические науки. – 2022. – №. 1-3 (94). – С. 85-87